

АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ АНОМАЛИЙ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ

Рынок криптовалют, с одной стороны, перманентно формирует новые вызовы для традиционных финансовых систем [1-2]. С другой стороны, он обладает высоким потенциалом в обеспечении стабилизации и развития финансового рынка. Возникновение и становление рынка криптовалют вне рамок современного банковского сектора и вне пруденциального надзора со стороны денежно-кредитных регуляторов, плановая эмиссия и полная децентрализация обмена ограждают криптовалюты от прямого влияния изменений монетарной политики государства. В этом смысле криптовалюты рассматриваются инвесторами как «защитный актив» или «тихая гавань». Исследования [3-4] показали прирост уровня диверсификации портфеля при включении в его состав криптовалют, однако этот эффект как правило не сохраняется в периоды обвалов на рынке. Позднее было выявлено, что индекс неопределенности экономической политики обладает значительной предсказательной силой в отношении индекса неопределенности цен на рынке криптовалют, поэтому при инвестировании в криптовалюту следует принимать во внимание новостные потоки, в частности, включающие информацию об экономическом росте, изменении экономической политики, во избежание риска резких скачков цен. В настоящей работе выявляются ценовые аномалии, наблюдаемые на рынке криптовалют. Выборочная совокупность включает криптовалюты с рыночной капитализацией более 1 млн. долларов за период с апреля 2013 года до апреля 2021 года (табл. 1).

Таблица 1

Сводные статистические данные

Год	Число активов	Рыночная капитализация, млн. долл.		Объем торгов, тыс. долл.	
		Среднее	Медиана	Среднее	Медиана
2013	46	334,74	4,52	108,94	0,00
2014	153	231,69	3,69	1 109,35	29,69
2015	86	132,61	2,67	1 165,94	9,30
2016	184	157,48	3,27	1 786,19	18,30
2017	831	429,33	8,95	18 959,19	112,73
2018	1387	371,59	9,40	21 688,17	112,46
2019	888	336,63	5,62	86 929,84	127,43
2020	720	591,50	5,67	222 617,42	169,41
2021	741	2490,13	10,88	526 033,61	361,95
2013-2021	1575	547,73	6,98	110 615,22	117,38

Источник: Расчеты автора по данные CoinMarketCap.

Для исследования аномалии размера, заключающейся в различии доходностей криптовалют с учетом относительного превосходства одних криптовалют над другими, были использованы данные об их рыночной капитализации. На ежемесячной основе проводилось распределение криптовалют по портфелям в соответствии с квантилями эмпирического распределения рыночной капитализации на конец месяца. Для каждого месяца были вычислены средние доходности квантильных портфелей, а также доходность арбитражной стратегии, состоящей из длинной позиции по портфелю, соответствующему нижнему квантилю, и короткой позиции – соответствующей верхнему. Было установлено, что вычисленный таким образом фактор размера позволяет сформировать статистически значимую арбитражную стратегию в виде самофинансируемого портфеля (табл. 2).

Таблица 2

Квантильные портфели, упорядоченных по рыночной капитализации

Портфель	Среднее	Станд. откл.	Асимметрия	Экссесс	Максимум	Минимум
Lo MCAP	0,163***	0,407	1,227	1,208	1,587	-0,496
MCAP 2	0,146***	0,419	1,133	1,020	1,398	-0,526
MCAP 3	0,239***	0,481	1,033	0,871	1,728	-0,493
MCAP 4	0,108***	0,344	1,087	1,369	1,201	-0,484
Hi MCAP	0,074***	0,235	0,462	-0,119	0,751	-0,431
Lo-Hi MCAP	0,088***	0,383	1,611	4,240	1,772	-0,662

В качестве второй ценовой аномалии рассматривается аномалия роста рыночной капитализации. Для вспомогательного показателя ежемесячно проводился расчет темпа роста рыночной капитализации за период, включающий предшествующие 24 месяца. Выбранный период расчета позволил учесть в расчете возраст криптовалюты и игнорировать высокорисковые активы с недостаточной финансовой историей. Числовые характеристики распределения доходностей квантильных портфелей, а также самофинансируемого спред-портфеля представлены в табл. 3. Средняя взвешенная доходность портфелей криптовалют возрастает по мере увеличения квантиля темпа роста рыночной капитализации. Разница в месячных доходностях портфелей верхнего и нижнего квантиля без учета транзакционных издержек является положительной и статистически значимой на уровне 5%.

Таблица 3

Квантильные портфели, упорядоченных по темпу роста капитализации

Портфель	Среднее	Станд. откл.	Асимметрия	Экссесс	Максимум	Минимум
Lo MCG	0,083**	0,280	0,566	-0,314	0,752	-0,451
MCG 2	0,049*	0,236	0,460	0,180	0,673	-0,508
MCG 3	0,154***	0,326	0,710	0,132	1,010	-0,503
MCG 4	0,238***	0,362	0,792	0,525	1,357	-0,435
Hi MCG	0,492***	0,610	0,956	0,426	2,408	-0,482
Hi-Lo MCG	0,382***	0,565	1,178	0,932	2,159	-0,428

Помимо размера и роста капитализации, интерес представляет исследование еще одной ценовой аномалии – моментум (импульс), характерной для биржевых торгов финансовыми инструментами. Для идентификации моментум-эффектов криптовалюты распределяются по пяти квинтильным портфелям на основе доходности за предшествующие период с $t-12$ по $t-1$ месяц, т. е. без учета хронологически последнего месяца. Характеристика распределений доходности квинтильных портфелей представлена в табл. 4.

Таблица 4

Квинтильные портфели, упорядоченных по моментуму

Портфель	Среднее	Станд. откл.	Асимметрия	Эксцесс	Максимум	Минимум
Lo MOM	-0,028	0,182	0,075	-0,015	0,415	-0,496
MOM 2	0,012	0,214	0,823	0,356	0,567	-0,349
MOM 3	0,031	0,250	0,478	0,049	0,748	-0,470
MOM 4	0,060*	0,286	0,624	0,133	0,827	-0,525
Hi MOM	0,176***	0,429	0,890	0,077	1,363	-0,486
Hi-Lo MOM	0,210***	0,368	0,589	0,092	1,083	-0,613

На основе полученных данных можно утверждать, что средняя доходность портфелей криптовалют, взвешенных по капитализации, монотонно возрастает по мере увеличения квинтиля накопленной доходности. Разница между средними доходностями портфелей верхнего и нижнего квинтилей составляет 0,210 и является статистически значимой на уровне 1%. Без учета транзакционных издержек доходность портфеля «победителей» (Hi MOM) систематически превышает доходность портфеля «проигравших» (Lo MOM). Данное свойство может использоваться при разработке арбитражных стратегий и свидетельствует о существовании ценовой аномалии.

В дополнение к указанным ценовым аномалиям рынок криптовалют за свою относительно короткую историю развития продемонстрировал значительную подверженность риску ликвидности. Ликвидность финансового инструмента характеризует устойчивость его цены к давлению спроса и предложения, т. е. максимальный объем разовой сделки, который не вызывает существенного изменения его цены. Используя коэффициент неликвидности Амихуда (Amihud, 2002) в работе предлагается следующий показатель, отражающий относительное изменение цены инструмента, нормированное по денежному объему:

$$Illq_{jt} = \frac{1}{D_{jt}} \sum_{d=1}^{D_{jt}} \frac{|r_{jdt}|}{V_{jdt}}, \quad (1)$$

где j – номер финансового инструмента; t – номер месяца; d – номер дня; D – число дней торговли инструмента j в месяце d ; отношение под знаком суммы показывает взаимосвязь изменения цены инструмента и объема торговли им; r – логарифмическая доходность финансового

инструмента; V – дневной объем торгов, выраженный в денежных единицах.

Данные, представленные в табл. 5, позволяют утверждать, что средняя взвешенная доходность портфелей криптовалют монотонно возрастает по мере увеличения квантиля неликвидности. Риск портфелей, оцененный стандартным отклонением, также демонстрирует монотонное возрастание. Доходности всех квантильных портфелей значимо отличны от нуля на уровне 1%. Разница в месячных доходностях портфелей верхнего и нижнего квантиля без учета транзакционных издержек является положительной и статистически значимой на уровне 1%, что свидетельствует о статистической значимости соответствующей самофинансируемой стратегии и наличии аномалии неликвидности.

Таблица 5

Квантильные портфели, упорядоченных по неликвидности

Портфель	Среднее	Станд. откл.	Асимметрия	Экссесс	Максимум	Минимум
Lo IIIq	0,074***	0,231	0,433	-0,058	0,756	-0,434
IIIq 2	0,221***	0,398	0,691	1,034	1,368	-0,847
IIIq 3	0,353***	0,557	1,072	1,638	2,457	-0,741
IIIq 4	0,756***	1,177	1,925	3,618	5,221	-0,761
Hi IIIq	3,843***	7,975	3,077	10,164	43,921	-0,637
Hi-Lo IIIq	3,636***	8,030	3,174	10,607	44,035	-0,727

В представленной работе получены многочисленные свидетельства того, рынок криптовалют подвержен влиянию ценовых аномалий, распространенных на рынках традиционных финансовых инструментов. Они играют важную роль в объяснении механизмов ценообразования криптовалют и позволяют сформировать соответствующие факторы риска.

Список использованной литературы:

1. Endovitsky, D. A. Adaptive Portfolio Analysis based on the Trend Decomposition of a Financial Time Series: Case Study of the Moscow Exchange / D. A. Endovitsky, L. S. Korobeinikova, V. V. Korotkikh // Universal Journal of Accounting and Finance. – 2021. – Vol. 9. – No 5. – P. 1159-1168. – DOI 10.13189/ujaf.2021.090525
2. Endovitsky, D. A. Equity Risk and Return across Hidden Market Regimes / D. A. Endovitsky, V. V. Korotkikh, D. A. Khripushin // Risks. – 2021. – Vol. 9. – No 11. – P. 188. – DOI 10.3390/risks9110188.
3. Коротких, В. В. Статистический анализ риска неликвидности при проведении операций с долевыми инструментами фондового рынка / В. В. Коротких // Экономический анализ: теория и практика. – 2021. – Т. 20. – № 9(516). – С. 1774-1794. – DOI 10.24891/ea.20.9.1774.
4. Ендовицкий Д. А., Коротких В. В. Факторные модели в анализе риска операций с цифровыми финансовыми активами на примере криптовалют // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2021. № 3. С. 8–28. DOI: 10.17308/econ.2021.3/3614